

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

KAXXAROVA Nilufar Rajab qizi

*O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti
Ichki Ishlar Vazirligi Jamoat xavfsizligi masalalari
ilmiy-amaliy tadqiqot markazi mutaxassisi*

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AHOLINI O'ZINI XAVFSIZ HIS QILISHI OMILLARI

(sotsiologik so'rovnoma asosida)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7634276>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada 2022-yil sentyabr-dekabr oylarida “Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqotlar markazi” tomonidan o'tkazilgan “Qorong'i tushgandan keyin o'zini xavfsiz his qiladigan aholi ulushi” nomli sotsiologik tadqiqot natijalari asosida aholi o'zini xavfsiz his qilish darajasi va jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi kamchiliklar va ularni bartaraf etuvchi omillar tahlil qilindi. Maqola antiglag.uz platformasida 80,5% orginallik tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: jamoat xavfsizligi, ijtimoiy ta'minlangan shaxs, jamoat xavfsizligini ta'minlash, sotsiologik tadqiqot, aholi, shaxs va davlat xavfsizligi, xavfsiz his qilish darajasi, ustuvor milliy manfaatlar.

ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(по материалам социологического опроса)

АННОТАЦИЯ

В данной статье по результатам социологического исследования «Доля населения, чувствующего себя в безопасности в темное время суток», проведенного Центром научно-практических исследований проблем общественной безопасности МВД в сентябре-декабре 2022 г Проанализированы недостатки в обеспечении общественной безопасности и факторы влияющие на безопасность населения. Оригинальность статьи на 80,5% подтверждена на платформе antiglag.uz.

Ключевые слова: общественная безопасность, социально обеспеченная личность, обеспечение общественной безопасности, социологическое исследование, население, личная и государственная безопасность, уровень безопасности, приоритетные национальные интересы.

**FACTORS THAT MAKE THE POPULATION FEEL SAFE
IN ENSURING PUBLIC SAFETY
(based on a sociological survey)**

ANNOTATION

In this article, based on the results of a sociological study “the share of the population that feels safe after dark” conducted by the Center for Scientific and practical research on public safety issues in September-December 2022, the population analyzed the level of feeling safe and the shortcomings in ensuring public safety and the factors that eliminate them. Article antiplag.uz on its platform, 80.5% originality was confirmed.

Key words: public safety, socially secured person, public safety, sociological research, population, individual and State Security, Safe sense level, priority national interests.

Zamonaviy sharoitda davlatlarning rivojlanishi ko'p jihatdan inson kapitaliga bog'liq. Inson kapitali nazariyasi XX asrning 60-yillarida amerikalik olimlar G. Beker va T.Shultz tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu konsepsiya 1979-1999-yillarda mukammallashtirilib, uning dolzarbligi va ahamiyati Nobel mukofoti bilan taqdirlanishi bilan asoslanadi. T.Shultz har bir davlatning boyligi va rivojlanishi oltin, neft, gaz va minerallarning mavjudligiga, mamlakatning geografik joylashuviga qarab emas, balki ta'lim darajasi va inson salomatligi holatiga bog'liq deb hisoblagan. T. Shultzga ko'ra, *"o'qimishli kapital"* – bu davlatlar rivojlanishining manbai. Yaponiya va Germaniya kabi davlatlar tarixini o'rganib, ular nafaqat qisqa vaqt ichida urush paytida vayron bo'lgan iqtisodiyotni tiklashga, balki iqtisodiy salohiyatni oshirishga, iqtisodiy rivojlanishning yetakchisiga aylanishga muvaffaq bo'lishdi, o'rganish jarayonida olim bu mamlakatlarning yutuqlari inson va ijtimoiy sohaga investitsiyalar bilan bog'liq degan xulosaga keldi. T. Shultzning ta'kidlashicha, mamlakatning rivojlanishi ko'p jihatdan fuqarolarning ijtimoiy farovonligi, o'zini xavfsiz his qilishiga bog'liq. Chunki o'zini xavfsiz his qilgan va ijtimoiy ta'minlangan shaxs o'z ustida ishlashga intiladi [1].

Shu o'rinda, Prezident Sh.M.Mirziyoyevning Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi va uni 2022 yil – Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili nomlanishi va siyosat olib borilishi qanchalik muhim ekanligini ko'rishimiz mumkin.

“Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz.”- deb ta'kidladi Sh.M.Mirziyoyev [Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kun tartibida davlat va jamiyatimiz hayotining barcha sohalari qamrab olingan kengaytirilgan videoselektor yig'ilishidagi nutqi - <https://www.uzreport.news/society/inson-qadri-biz-uchun-qandaydir-mavhum-balandparvoz-tushuncha-emas-prezident/>].

Nemis faylasufi Gegelning "Huquq falsafasi" va "Siyosiy asarlar"da esa shaxs va davlat xavfsizligining falsafiy asoslarini ko'rishimiz mumkin. Gegelning so'zlariga ko'ra, shaxs va jamiyat xavfsizligini ta'minlashda davlatning to'g'ri qo'yilgan siyosati, uning yaxlitligi muhim rol o'ynaydi. Shaxs va jamiyat xavfsizligini kafolati - bu davlatdir.

Mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta`minlash tizimini tartibga soluvchi muhim normativ-huquqiy hujjat bu O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi 27-sonli “O`zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi Farmonidir.

Jamoat xavfsizligi konsepsiyasiga muvofiq, jamoat xavfsizligini ta`minlashdagi ustuvor milliy manfaatlar quyidagilardan iborat:

- aholining huquqiy ongi va siyosiy-huquqiy madaniyatini, siyosiy hamda ijtimoiy faolligi, fuqarolik mas`uliyatini oshirish asosida mamlakatda huquqiy jamiyatni barpo etish va mustahkamlash;
- huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini qurish, davlat va jamiyat boshqaruvi tizimini mustahkamlash, davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish;
- mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida o`zini o`zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalarining faol va bunyodkor rolini, jamiyat va davlatning o`zaro hamkorligi samaradorligini oshirish;
- dunyoda doimiy ravishda kechayotgan o`zgarishlar va ular bilan bog`liq real hamda ehtimoliy tahdidlar sharoitida jamiyatning o`zligini (tili, madaniyati, ijtimoiy tuzilishi, milliy o`ziga xosligi va dinini), ya`ni o`zini o`zi saqlab qolish qobiliyati va salohiyatini mustahkamlash.

Yuqorida keltirilgan manfaatlardan kelib chiqqan holda ta`kidlash joizki, jamoat xavfsizligini ta`minlash faoliyatining asosiy obyektlari bu inson va fuqaroning hayoti, sog`lig`i, huquq va erkinliklari; oila, mehnat jamoalari, davlat va boshqa ijtimoiy institutlar va jamoalar; iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ijtimoiy-madaniy barqarorlik, jamiyatning birligidir.

Jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi omillar esa quyidagilarda ifodalanadi: jinoyatchilik, korrupsiya, alkogolizm, giyohvandlik va boshqa g`ayriijtimoiy hodisalar va huquqbuzarliklar; ijtimoiy, etnik va diniy nizolar; tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlar.

Ushbu g`ayriijtimoiy hodisa va huquqbuzarliklar, ijtimoiy nizolar va favqulodda vaziyatlar jamiyat uchun quyidagi ijtimoiy, tabiiy va texnogen salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin: inson salomatligi va hayotiga zarar yetkazish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini buzish, ma`naviy zarar yetkazish, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ijtimoiy-madaniy vaziyatni beqarorlashtirish, jamiyatning barqaror va progressiv rivojlanishiga to`squinlik qilish [2].

Jamoat xavfsizligini ta`minlashdagi muhim omillarda biri bu aholini o`zini xavfsiz his qilish darajasi hisoblanadi. Mazkur sohada sotsiologik tahlili orqali o`zini xavfsiz his qiladigan aholi ulushini aniqlash, jamoat xavfsizligini ta`minlash tizimi samaradorligi yoki aksincha kamchiliklari va ularni bartaraf etish yo`llari aniqlanadi.

Shu o`rinda jamoat xavfsizligi subyektlaridan biri bo`lgan ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqot markazi tomonidan O`zbekiston Respublikasi 14 ma`muriy hududida 2022-yil 6-noyabrdan 29-dekabrga qadar sotsiologik so`rovnoma o`tkazildi.

So'rovnomada 16 yoshdan katta, 7164 nafar respondentlar ishtirok etdi. So'rovnoma aholi yashash joylari, savdo majmualari, istirohat bog'lari, xiyobonlar va umumiy ovqatlanish joylarida o'tkazildi [3].

Tadqiqotda anketa so'rovi metodi qo'llaniladi. Respondentlarni tanlash: Umumiy hajm, bu O'zbekiston umumiy aholisi. 2022-yilning 1-yanvar holatiga aholi soni 35,271,300 nafarni tashkil etadi. Viloyat shaharlari kesimida 16 yoshdan katta umumiy aholi soni 4,691,942 nafardan tanlov hajmi 4690 nafar fuqaroni tashkil etdi. Reprezentativlik ta'minlangan holatda kvotali tanlov asosida respondentlar yosh va jins ko'rsatgichlari bilan tanlov amalga oshirildi. Xatolik darajasi 1,43% ni tashkil etdi. Tadqiqotda **40%** ayollar, **60%** erkaklar ishtirok etishdi. Respondentlarning yosh ko'rsatgichlari bo'yicha taqsimoti, 16-24 yosh – **26%**, 25-34 yosh – **56%**, 35-59 yosh – **14%** va 59 yoshdan katta bo'lgan ishtirokchilar **4%** tashkil etdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, respondentlarning **18%** o'quvchi, **37%** o'rta maxsus, **24%** tugallanmagan oliy, **23%** oliy ma'lumotga ega. Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning **30%** oila qurmagan, **60%** oilali va **10%** respondent boshqa javob qatoriga turmushi buzilganligini yozib qoldirgan.

So'rovnomada ishtirok etgan respondentlarning **28,8%** turli soha bo'yicha xizmatchi, mavsumiy ishchi yoki nodavlat tashkilot xodimi, **30,5%** turli sohalarda boshqaruvchi, rahbar, davlat tashkiloti xodimlari, **5%** nafaqada, **4%** imkoniyati cheklangan, **18,7%** ishsiz, **16,6%** talaba.

So'rovnoma ishtirokchilarining javoblaridan kelib chiqqan holda ikki guruhga ya'ni qorong'i tushgandan keyin o'zini xavfsiz his qiladigan va xavfsiz his qilmaydigan respondentlarga ajratilib tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra **“Siz qorong'i tushgandan keyin yashash joyingizdagi hududda yolg'iz yurganda o'zingizni xavfsiz his qilasizmi”** degan savolga respondentlarning **87,7%** o'zini xavfsiz his qilishini, **12,3%** nafari esa xavfsiz his qilmasligini ta'kidlashdi. Respondentlar umuman olganda o'zini xavfsiz his qilishi haqidagi savollarga **76,1%** o'zini to'liq xavfsiz his qilishini belgilagan. **14,6%** qisman, **6,9%** o'rta darajada, **1,2%** esa past darajada o'zini xavfsiz his qiladi. Respondentlarning **1,2%** o'zini qanday darajada xavfsiz his qilishini hech o'ylab ko'rmaganligi sababli javob berishga qiynalishgan. Ishtirokchilarning javoblarida paradoks ko'rishimiz mumkin chunki ishtirokchilarning jamoat joylarida, transportlarda, ommaviy tadbirlarda xavfsiz his qilishini baholaydigan savollar tahliliga ko'ra, respondentlarning ayrimlari (**4,3%**) jamoat joylarida, (**11,1%**) jamoat transportida o'zlarini xavfsiz his qilmaydilar va aksariyat qismi (**8,2%**) o'z xavfsizligini o'ylab ommaviy tadbirlarda qatnashishda voz kechgan [3].

O'zini qorong'i tushgandan keyin xavfsiz his qiladigan respondentlarning aksariyati (**29,2%**) so'nggi 12 oy ichida shaxsiy xavfsizligini yoki oila xavfsizligini ta'minlash uchun chora (video kuzatuv o'rnatish, xonadon atrofini chiroqlar bilan ta'minlash, kirish eshiklarini mustahkamlash, xavfsizlik tugmalarini o'rnatish) ko'rganlar.

(1-diagramm)

“Siz qorong‘i tushgandan keyin yashash joyingizdagi hududda yolg‘iz yurganda o‘zingizni qay darajada xavfsiz his qilasiz?”

Qorong‘i tushgandan so‘ng o‘zini xavfsiz his qilmaydigan respondentlarning (12,3%) deyarli yarimi (41,4%) ko‘chalarning chiroqlar bilan yetarli darajada yoritilmaganligi sabab o‘zlarini xavfsiz his qilmaydilar. Ishtirokchilarning qo‘shimcha izohlariga ko‘ra, chekka mahalla, ko‘chalar yetarli darajada yoritilmagan, yoritish moslamalari ta‘mir talab yoki ishlamaydi. Qolgan ishtirokchilar, uysiz itlarning ko‘pligi va ular qorong‘i tushgandan keyin insonlarga xavf tug‘dirishi mumkinligi (22,4%), avtomobil va piyoda yo‘laklarining qoniqarsiz holatda ekanligi (8,6%) va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning fuqarolar xavfsizligini yetarli darajada ta‘minlash choralarini ko‘rmayotganligi (13,7%) sabab o‘zlarini xavfsiz his qilmaydilar.

Respondentlarning 29,4% qismi jamoat joylarida, 27,6% esa jamoat transportida o‘zlarini xavfsiz his qilmaydilar. Ishtirokchilarning qo‘shimcha izohlariga ko‘ra, bunga sabab jinoyatchilik va yo‘l harakatidagi hodisalarning ko‘payganligi, insonlarning e‘tiborsizligi, kichik ko‘chalar chiroqlar bilan yoritilmaganligidadir. Ishtirokchilarimiz qorong‘i tushgandan keyin o‘zlarini xavfsiz his qilmasalar-da, o‘z xavfsizliklarini o‘ylab ommaviy tadbirlarda qatnashishdan voz kechmaganlar (86,3%), so‘nggi 12 oy ichida o‘zlarini yoki oila a‘zolarini xavfsizligini ta‘minlash uchun biron bir chora ko‘rmaganlar (55,2%).

Tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri aholining ichki ishlar organlari faoliyati va ularning fuqarolar manfaatlarini himoya qilish samaradorligi haqidagi fikrlarini o‘rganish bo‘lib, qorong‘i tushgandan keyin o‘zlarini xavfsiz his qiladigan va xavfsiz his qilmaydigan respondentlarimizga hududiy ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta‘minlovchi xodimlar faoliyatini baholab berishlari uchun “Hududiy ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta‘minlashdagi faoliyatini qanday baholaysiz?” savolini berganimizda ularning ko‘pchiligi (57,4%) ichki ishlar xodimlarini faoliyatini juda yaxshi darajada baholashdi. Aksariyati (33,3%) o‘rta darajada baholadi, qolgan respondentlarning fikriga ko‘ra, ichki ishlar xodimlarining jamoat xavfsizligini ta‘minlashdagi faoliyatini qoniqarsiz darajada (5%) va talab darajasida emas (4,3%).

Ichki ishlar organlar xodimlarining mehnat faoliyatidan qoniqmagan respondentlarning yarimi, qorong`i tushgandan keyin o`zlarini xavfsiz his qilmasliklarini belgilaganlar. Respondentlarning fikrlaridan shuni tahlil qilishimiz mumkinki, o`z xavfsizliklarini ta`minlanishi bevosita jamoat xavfsizligini ta`minlovchi subyektlarga bog`liq va ularning majburiyati deya qaraydilar.

So`rovnoma ishtirokchilarining fikriga ko`ra, hududiy ichki ishlar xodimlari faoliyatini yanada takomillashtirish uchun moddiy texnik bazani yaxshilash kerak (36,2%), kadrlar tanlashdagi tizimni rivojlantirish (13,7%), ichki ishlar tizimida korrupsiya holatlarini bartaraf etish (7,5%), ichki ishlar xodimlarining professionolizm ko`rsatgichlarini rivojlantirish (8%) kerak. Ishtirokchilarimizning 34,6% ushbu savolga javob berishga qiynalغانlar.

Sotsiologik tadqiqotlar natijalarini ilmiy tahlil qilish asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin, so`rovnoma ishtirokchilarining javoblarida paradokslar mavjud bo`lib, respondentlar savollarni ba`zilariga obyektiv baho berganlar. Misol uchun ishtirokchilar orasida qorong`i tushgandan keyin o`zini to`liq xavfsiz his qilishini belgilagan bo`lib, jamoat joylarida yoki jamoat transportida o`zini xavfsiz his qilmasligini obyektiv baholagan holda javob bergan. Shaxsan o`zi duch kelmagan bo`lsa-da, eshitgan yoki yon atrofida sodir bo`lgan hodisalardan kelib chiqib javob bergan.

(2-diagramm)

“Hududiy ichki ishlar xodimlari faoliyatini yanada takomillashtirish choralari nimada deb o`ylaysiz?”

Ishtirokchilarimiz o`zlarini xavfsiz his qilmasalar-da, o`z xavfsizliklarini ta`minlash uchun o`zlari ham javobgarliklarini his qilmaydilar. Ularning xavfsizligini ta`minlash davlatning burchi, ichki ishlar xodimlarining majburiyati deb qaraydilar. Tadqiqot natijalaridan jamoat xavfsizligini ta`minlash va aholi qorong`i tushgandan keyin o`zini xavfsiz his qilishini ta`minlash uchun bartaraf etish kerak bo`lgan muammolardan yana biri bu uysiz itlarning ko`pligi, avtomobil va piyoda yo`llarining talab darajasida emasligi va jinoyat va huquqbuzarlik holatining yuqoriligidir.

Taklif va tavsiyalar:

Aholi o`zini xavfsiz his qilishi bevosita jamoat xavfsizligiga bog`liqdir. Jamoat xavfsizligini ta`minlash davlat siyosatining ustuvor yo`nalishlaridan bo`lib, jamoatchilik fikrini o`rgangan holda uni amalga oshirish tizimini yanada rivojlantirish, undagi kamchiliklar yoki aksincha samarador jihatlarini tahlil qilish orqali ichki ishlar organi jamoat xavfsizligini ta`minlovchi xodimlari faoliyatini yanada rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish mumkin;

Ichki ishlar organlarining faoliyatini baholashda quyidagi ko`rsatkichlarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir:

aholi o`zini xavfsiz his qilishi darajasi (jinoyatchilik qurboni bo`lish qo`rquvi, aniq bir jamoat joylari yoki jamoat transportlarida o`zini xavfsiz his qilmasligi, ma`lum insonlar guruhidan o`zini olib qochishi);

ichki ishlar xodimlarining faoliyatini jamoatchilik fikri bilan baholash (umumiy baho berish, ichki ishlar xodimlariga murojaatidan qoniqish darajasi, ichki ishlar xodimlari muloqotini baholash);

Veterenariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo`mitasi ish rejalariga egasiz itlar muammosini bartaraf etish choralarini kiritish. Ushbu muammoni bartaraf etishda ijtimoiy tarmoqlarda ijtimoiy roliklar va infografikalarni targ`ib qilish loyihalarini ishlab chiqish;

Ichki ishlar xodimlarining faoliyati to`g`risida aholini xabardorligini oshirish. Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta`minlovchi xodimlar faoliyati ko`rsatilgan ijtimoiy roliklar, ijtimoiy tarmoqlarda sahifalar sonini oshirish va sotsial eksperimentlar o`tkazish, shuningdek aholini o`z xavfsizligini ta`minlashga hissa qo`shishga undaydigan materiallar tayyorlash va ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda keng targ`ib qilish.

ADABIYOTLAR

1. Schulz T. W. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. - In: Human Resources. Fifteen Anniversary Colloquium V1. N.Y., 1975, p.5

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 83-son qaror ijrosini ta‘minlash maqsadida, jamoatchilik fikrini ochib beruvchi “Qorong‘i tushgandan keyin yashash joyidagi hududda yolg‘iz yurganda o‘zini xavfsiz his qiladigan aholining ulushi” sotsiologik tadqiqot natijalari.

3. <https://iiv.uz/ru/opendata>

4. Струмилин С.Г., Писаренко Э.Е. Социалистический образ жизни: методология исследования // Вопросы философии. – 1974. – № 2.

5. Social Science Research Network: электрон. библиотека, 2001. URL:<http://papers.ssrn.com> (дата обращения: 21.07.2009).